

Investigaciones de placeres marinos ricos en materias primas críticas en España

Investigations of marine placers rich in critical raw materials in Spain

W. Ng-Cutipa^{1,2}, A. Lobato¹, F. J. González¹, E. Marino¹, B. Rincón-Tomás¹, E. Santofimia¹, T. Medialdea¹, L. Somoza¹, E. Boixereu², R. Piña³ y R. Lunar³

¹ GI-Geología Aplicada a los Recursos Marinos y de Medios Extremos, Dpto. Geología y Subsuelo, C. Ríos Rosas 23, Instituto Geológico y Minero de España 28003 Madrid. w.ngcutipa@igme.es, ab.lobato@igme.es, fj.gonzalez@igme.es, e.marino@igme.es, brincon@igme.es, esantofimia@igme.es, t.medialdea@igme.es, lsomoza@igme.es

² GI-Geología Económica de los Recursos Minerales, Dpto. Recursos Geológicos para la Transición Ecológica, C. Ríos Rosas 23, Instituto Geológico y Minero de España 28003 Madrid. e.boixereu@igme.es

³ Procesos metalogénicos en sistemas magmáticos e hidrotermales, Dpto. de Mineralogía y Petrología, Facultad de Ciencias Geológicas, C. de José Antonio Novais 12, Universidad Complutense de Madrid 28040 Madrid. rpinagar@ucm.es, lunar@ucm.es

Resumen: Los minerales pesados ricos en materias primas críticas (CRM por sus siglas en inglés), pueden acumularse en arenas de playa y de fondo marino somero, constituyendo indicios de depósitos de placer. El objetivo de este trabajo, es realizar un estudio de síntesis de placeres marinos ricos en CRM en el territorio español. Los diversos estudios del área marino-costera se pueden agrupar en: investigaciones regionales del programa FOMAR (Mapa geológico de la plataforma continental española y zonas adyacentes), investigaciones locales de placeres, y bases de datos armonizadas junto a nuevas investigaciones. Los resultados muestran que Galicia es la Comunidad Autónoma más explorada. En cuanto a indicios, existen múltiples zonas de ilmenita (Ti), rutilo (Ti), magnetita (Fe), circón (Zr), monacita (REE), granate, casiterita (Sn), wolframita (W) y oro (Au), entre otros, distribuidos en el territorio español, tanto en playas como en plataforma continental somera. La acumulación de minerales pesados y la formación de placeres, están influenciadas a escala regional y local por una compleja combinación de factores condicionantes como son el contexto geológico (con distintas rocas fuente metamórficas, intrusivas, sedimentarias y, en menor medida, volcánicas), la cuenca de drenaje, la mineralización, las corrientes y el oleaje. Finalmente, se están integrando herramientas de última generación de observación de la Tierra en la exploración de placeres, usualmente realizada con estudios geológicos tradicionales.

Palabras clave: CRM, minerales pesados, playa, ambiente marino somero, placeres marinos.

Abstract: Heavy minerals rich in critical raw materials (CRM) can accumulate in beach and shallow water sands, constituting occurrences of placer deposits. The aim of this work is to carry out a synthesis study of CRM-rich marine placers in Spain. The different studies of the marine-coastal area can be grouped into: regional investigations of the FOMAR programme (geological map of the continental margin and adjacent areas), local placer investigations, and harmonised databases and new investigations. The results show that Galicia is the most explored Autonomous Community. In terms of occurrences, there are multiple zones of ilmenite (Ti), rutile (Ti), magnetite (Fe), zircon (Zr), monazite (Rare Earth Elements-REE), garnet, cassiterite (Sn), wolframite (W) and gold (Au), among others, distributed throughout the Spanish territory, both on beaches and on the shallow continental shelf. The accumulation of heavy minerals and the formation of placers is influenced regionally and locally by a complex combination of factors such as the geological context (with a variety of metamorphic, intrusive, sedimentary and, to a lesser extent, volcanic source rocks), the drainage basin, the mineralisation, the currents and the waves. Finally, the latest tools of Earth observation are being integrated into placer exploration, usually carried out according to traditional geological surveys.

Key words: CRM, heavy minerals, beach, shallow waters, marine placers.

INTRODUCCIÓN

En la Unión Europea (UE), la última lista de materias primas críticas (CRM) actualizada en 2023, muestra una creciente demanda en cantidad y variedad de estos recursos (European Commission, 2023). Los depósitos minerales de tipo placer acumulan algunos de ellos, siendo explotados a escala mundial. Al mismo tiempo, y desde hace varios años, la UE y sus países miembros impulsan nuevos estudios y re-análisis de indicios de

recursos minerales para actualizar su conocimiento. En España, el IGME ha realizado la investigación de placeres en el área marino-costera en la década de los 70 y 80 del pasado siglo. Estos trabajos, realizados en el marco del proyecto “Investigación minera submarina”, del programa FOMAR (Mapa geológico de la plataforma continental y zonas adyacentes), abarcan 4 sectores: Huelva-Cádiz, Gibraltar-Málaga, Rías Baixas y SE de Almería, en donde se han analizado minerales pesados en muestras de playa y aguas someras (Fig. 1). Otros

trabajos más puntuales, incluidas bases de datos armonizadas, se han desarrollado en las rías de Pontevedra, Vigo y Ortigueira, y en playas de A Coruña, Murcia y el Delta del Ebro. De este modo, el objetivo de este trabajo es sintetizar las investigaciones de placeres ricos en CRM, así como conocer su distribución en el territorio español.

INVESTIGACIONES REGIONALES DEL PROGRAMA FOMAR

En el sector Huelva-Cádiz, que abarca desde Ayamonte hasta Cádiz, la presencia de ilmenita es mayor en algunas zonas (por ejemplo, entre Isla Canela-Isla Cristina, Rompido-Nuevo Portil, Mazagón y Caserío Marzagón). Muy puntualmente existen indicios de circón y magnetita en dicho tramo, y picotita entre el río Guadalquivir y Cádiz. En el área marina, se ha reconocido la presencia de ilmenita principalmente frente a Nuevo Portil-Punta Umbría, Caserío Marzagón, monte Asperillo-río Guadalquivir (en forma de media luna) y en la bahía de Cádiz (esta última acumulación orientada O-E). Hacia el NE y N de estas costas predominan rocas metamórficas de las Zonas Sudportuguesa y Ossa-Morena del Macizo Ibérico, con secuencias sedimentarias detríticas más próximas a la costa, mientras que la bahía de Cádiz recibe aportes de la Cordillera Bética. En su conjunto constituyen una fuente mixta de minerales pesados transportados desde la parte alta de las cuencas de drenaje.

En la zona de Gibraltar-Málaga (bahía Línea Concepción-Málaga), la presencia de ilmenita, magnetita y picotita está un poco más extendida, encontrándose varios grupos de playas con dos o tres de estos minerales, predominando la ilmenita (IGME, 1975). En el fondo marino, la ilmenita se reparte más uniformemente frente al sector Línea Concepción-San Diego, más irregularmente entre San Diego-El Faro, y en 2 franjas (una muy pegada a la costa y otra más profunda) entre El Faro y Málaga. Las rocas fuente son los afloramientos metamórficos y sedimentarios de las Zonas Internas y del campo de Gibraltar de la Cordillera Bética.

En el área de Rías Baixas, existen playas con indicios de ilmenita, circón y granate en las rías de Pontevedra y Vigo, Islas Cíes y Ons, incluso se ha registrado xenotima en el interior de la Ría de Vigo, próximo a un afloramiento con el mismo mineral presente como accesorio, indicando la cercanía del área fuente. En el fondo marino se concentran principalmente estos minerales entre las islas Sálvora y Ons, y las islas Ons y Cíes (parte externa de la Ría de Pontevedra; Ng-Cutipa *et al.*, 2023). En esta zona predominan las rocas intrusivas y metamórficas de Galicia-Trás-Os-Montes, siendo la fuente principal de minerales pesados.

FIGURA 1. Ubicación de placeres marinos ricos en materias primas críticas en España. 1) Huelva Cádiz, 2) Gibraltar-Málaga, 3) Rías Baixas, 4) Cabo de Gata-mesa de Roldán, 5) Delta del Ebro, 6) Playa Balarés, 7) Costas de Galicia, 8) Ría Ortigueira, 9) Playa Montalvo, 10) Bahía Portman, 11) Playas en Golfo de Roses (Figueras) y desembocadura del río Ter, 12) Rías de Pontevedra y Vigo, 13) Ría de Vigo (proyecto S34i).

Al SE de Almería (sector Cabo de Gata-La Mesa de Roldán), con estaciones más escasas en playa, se ha identificado un alto contenido de minerales pesados en dos playas (Las Negras y Del Plomo) con alrededor de 64% de ilmenita+magnetita. En la zona marina, las mayores concentraciones de minerales pesados están en la franja más próxima a la costa, siendo mayor en la zona de Gata que en Rodalquilar (una media de 6,61% y 2,78% de minerales pesados, respectivamente). La fuente de estas acumulaciones de minerales pesados, está relacionada con el vulcanismo neógeno del sector y mineralizaciones de tipo epitermal, y su transporte se caracteriza por escasos y cortos arroyos que discurren hacia la costa, denotando un gran componente local y una gran influencia del oleaje en el sector marino.

INVESTIGACIONES LOCALES DE PLACERES

En el Delta del Ebro se han encontrado arenas negras con contenidos de oro, monacita, circón, magnetita, rutilo e ilmenita a profundidades que alcanzan 1 m, estando controlados por la deriva y la dirección del delta (NE a SO; Bellaubí *et al.*, 1999).

En la playa Balarés (Ponteceso-A Coruña; Ferreros, 2010), entre 1941 y 1952, se extrajeron 3.600 toneladas de ilmenita con sub-productos de granate, circón, rutilo, monacita y casiterita.

Manso (2001) realiza una exhaustiva investigación de placeres en playas de la costa de Galicia, separando 19 áreas que incluyen las provincias de Lugo, A Coruña y Pontevedra. Cada zona tiene sus particularidades, con contenidos variables de ilmenita, rutilo, circón, chorlo, cromita, magnetita, entre otros, estando el almandino presente en todas ellas. Más localmente, en aguas someras de la ensenada de Corrubedo, se emplearon métodos radiométricos para la detección de minerales pesados.

En la Ría de Ortigueira (A Coruña), Gent *et al.* (2005) exploró minerales pesados en relación con el último gran avance glaciar, registrando granates y espinela en aguas someras.

Pérez *et al.* (2005) reconoce una capa 2 (intermedia), de carácter continuo de minerales oscuros en la playa Montalvo (Pontevedra). Se observaron laminaciones negras que contienen de 40 a 100% de minerales pesados (principalmente andalucita, piropo, almandino y chorlo), que van de unos mm a dm de espesor.

Otro indicio de placer, originado por la actividad humana, son las arenas negras de la bahía de Portman (Murcia). Estas arenas se generaron por el vertido de material de relaves en medio subacuático (mar), que posteriormente fueron movilizados por la acción de las corrientes y el oleaje. Las arenas están compuestas principalmente de magnetita, hematites y siderita (Manteca *et al.*, 2014.)

BASES DE DATOS ARMONIZADAS Y NUEVAS INVESTIGACIONES

La compilación más antigua a través de fichas, muestra placeres con casiterita y wolframita en paleocanales de las Rías de Pontevedra y Vigo (Lenoble *et al.*, 1995).

En los últimos años, los proyectos europeos [EMODNet-Geology](#), [GeoERA-MINDeSEA](#) y [GSEU](#) muestran información actualizada, estandarizada y armonizada y desarrollan estudios metalogenéticos sobre los depósitos de placeres marinos de España y otros países de Europa. Estos proyectos compilan 10 zonas de información en las que se encuentran minerales de placer en el área marino-costera, con presencia de oro (como en las playas del Golfo de Roses, Figueras, y en la desembocadura del río Ter), minerales de hierro, estaño y wolframio, además de sub-productos importantes como minerales de titanio, zirconio y REE.

Recientemente, el proyecto europeo [S34i](#), está llevando a cabo la investigación de placeres en la conexión costera-marina de la Ría de Vigo, empleando técnicas tradicionales de estudios geológicos combinadas con otras de última generación de observación de la Tierra (como imágenes multispectrales aéreas y submarinas). En muestras de playa (Figs. 2 y 3) se han reconocido ilmenita, circón, granate, monacita y casiterita (Ng-Cutipá *et al.*, 2023).

FIGURA 2. Laminaciones de granates y otros minerales pesados en la playa Santa Marta, Ría de Vigo (Ng-Cutipá *et al.*, 2023).

FIGURA 3. Microfotografía de minerales pesados de la fracción <math><0,250\text{ a }>0,125\text{ mm}</math> en lupa binocular. Muestra de placeres tomada en 2023 en la playa Vao (Vigo, Proyecto S34i).

CONCLUSIONES

Las áreas evaluadas ponen de manifiesto que: 1) Galicia es la zona donde existen más investigaciones de placeres en áreas marino-costeras; 2) en los estudios regionales de exploración de placeres existen indicios de minerales de titanio, zirconio y REE en playas y plataforma continental en cuatro contextos geológicos distintos (Cordillera Bética, vulcanismo neógeno, Zonas Sudportuguesa y Ossa-Morena, y Zona Galicia-Trás-Os-Montes del Macizo Ibérico); 3) el control geológico y de la red de drenaje es distinto en cada zona explorada, tanto para investigaciones regionales como para locales; 4) la influencia del oleaje y las corrientes es determinante en el área marina somera para la acumulación preferente de minerales pesados, incluidas las CRM; y 5) es necesario realizar investigaciones más detalladas para conocer la formación de placeres y su conexión playa-aguas someras.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado por los proyectos europeos S34i (HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01, Grant Agreement nº 101091616); GSEU (HORIZON-CL5-2021-D3-02-14, Grant Agreement nº

101075609) y EMODnet-Geology (EASME-EMFF-2020-3_1_11-Lot2-SI2_853812).

REFERENCIAS

- Bellaubí, F., Larriba, O.M. y Ongay, M. (1999): El oro y otros minerales en los depósitos tipo placer del Delta del Ebro. Provincia de Tarragona, España. En: *I Symposium Transfronterizo sobre el Patrimonio Natural*, 55-67.
- European Commission (2023): *Study on the Critical Raw Materials for the EU 2023 - Final Report*. Publications Office of the European Union, Luxembourg, 158 p.
- Ferreros, A. (2010): *Titanita, S.A. y la mina de ilmenita de Balarés (Ponteceso, A Coruña)*. IGME, Reporte interno, 24 p.
- Gent, M.R., Menéndez, M., García, J.J. M. y Tاراño, J. (2005): Offshore occurrences of heavy-mineral placers, Northwest Galicia, Spain. *Marine Georesources and Geotechnology*, 23(1-2), 39-59.
- IGME (1975): *Investigación minera preliminar de la plataforma continental submarina Málaga-Gibraltar*. Informe interno, IGME, Madrid, 171 p.
- Lenoble, J.P., Augris, C., Cambon, R. y Saget, P. (1995): *Marine mineral occurrences and deposits of the economic exclusive zones*. Marmin a database. Ifremer, 313 p.
- Manso, F. (2001): *Exploración de placeres costeros de minerales pesados y su génesis en la costa de Galicia*. Tesis Doctoral, Univ. de Vigo, 265 p.
- Manteca, J.I., López, J.Á., Oyarzun, R. y Carmona, C. (2014): The beach placer iron deposit of Portman Bay, Murcia, SE Spain: the result of 33 years of tailings disposal (1957–1990) to the Mediterranean seaside. *Mineralium Deposita*, 49, 777-783.
- Ng-Cutipa, W., González, J., Lobato, A., Zananiri, I. y Teodoro, A. (2023): Titanium, Zirconium and Rare Earth Element placer deposits in coastal environments of Rías Baixas (Galicia, NW Spain). En: *51st Underwater Mineral Conference*, Rotterdam, Abstract Booklet, 80-83.
- Pérez, I., Bernabeu, A., Rey, D. y Vilas, F. (2008): Formación del placer de la playa de Montalvo (Pontevedra). *Geogaceta*, 44, 231-234.